

A importância da intervenção multidisciplinar especializada na habilitação/reabilitação e suas estratégias perante a pessoa com autismo

Caroline Correia de Aguiar SILVA¹

Isabela Maria da SILVEIRA²

Luiza Helena Acerbi CARAM³

Nicolle Ferrarezi BALAN⁴

Rafaela Alves CARDOSO⁵

Resumo: O transtorno do espectro autista (TEA) foi descrito inicialmente em 1943, como um transtorno global e invasivo do desenvolvimento, e vem sendo ainda mais estudado atualmente, uma vez que esse diagnóstico vem crescendo nos últimos anos. Devido ao alto índice de casos atuais, torna-se necessária a discussão sobre a importância da intervenção multidisciplinar precoce juntamente com aderência familiar, assim como a relevância na formação de profissionais, os quais requerem constantes formações em abordagens práticas que acompanham as demandas próprias de pessoas com TEA. Assim, os sintomas podem ser minimizados, uma vez que a pessoa receba o diagnóstico e inicie a intervenção precoce, o que impacta diretamente o desenvolvimento e a qualidade de vida, auxiliando também a aprendizagem e práticas de vida diária.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA). Intervenção. Multidisciplinar.

¹ **Caroline Correia de Aguiar Silva.** Bacharela em Fisioterapia pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* rol_cas@hotmail.com.

² **Isabela Maria da Silveira.** Bacharela em Fisioterapia pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* isabelamsilveira@outlook.com.br.

³ **Luiza Helena Acerbi Caram.** Mestra em Neurologia pela Universidade de Ribeirão Preto (USP). Neurologista e Neuropediatra pela Universidade de Ribeirão Preto (USP). Bacharela em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. *E-mail:* caramluiza@gmail.com

⁴ **Nicolle Ferrarezi Balan.** Bacharela em Psicologia pela Universidade de Franca (UNIFRAN). *E-mail:* nicollefbalan@gmail.com.

⁵ **Rafaela Alves Cardoso.** Bacharela em Terapeuta Ocupacional pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. *E-mail:* rafaelacardoso150300@gmail.com.

The importance of specialized multidisciplinary intervention in habilitation/rehabilitation and its strategies for people with autism

Caroline Correia de Aguiar SILVA

Isabela Maria da SILVEIRA

Luiza Helena Acerbi CARAM

Nicolle Ferrarezi BALAN

Rafaela Alves CARDOSO

Abstract: Autism Spectrum Disorder (ASD) was initially described in 1943 as a global and pervasive developmental disorder and has been studied even more nowadays, since this diagnosis has been growing in recent years. Due to this high rate of current cases, it is necessary to discuss the importance of early multidisciplinary intervention together with family adherence, as well as the relevance in training professionals, who require constant training in practical approaches that accompany their own demands. of people with ASD. Thus, symptoms can be minimized once the person receives the diagnosis and initiates early intervention, which directly impacts the development and quality of life, also helping in learning and daily life practices.

Keywords: Autistic Spectrum Disorder (ASD); Intervention; Multidisciplinary.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi descrito pela primeira vez por Leo Kanner, médico, em 1943, e vem sendo estudado desde então. Trata-se de um transtorno global e invasivo do desenvolvimento, com possibilidade de diagnóstico antes dos 3 anos de idade. Pessoas com esse transtorno apresentam padrão de desenvolvimento desarmônico e reúnem alterações nos aspectos de interação social, comunicação e comportamento (FERREIRA *et al.*, 2016).

O critério padrão para o diagnóstico de TEA é uma avaliação abrangente com equipe multidisciplinar, baseada na observação direta semiestruturada do comportamento da criança, em entrevista semiestruturada com cuidador e com foco no desenvolvimento e nos comportamentos do indivíduo, usando medidas padronizadas, como as propostas pela Observação Diagnóstica do Autismo e pela entrevista de diagnóstico de autismo (HIROTA; KING, 2023).

Os desafios na determinação precisa das taxas de prevalência, em parte, estão relacionados à necessidade de consistência no diagnóstico clínico de um distúrbio heterogêneo. Em 2013, o DSM-5 consolidou o diagnóstico de TEA em uma única categoria e enfatizou a importância de identificar distúrbios e sintomas de desenvolvimento e comportamento coexistentes (APA, 2013).

Na ausência de um marcador biológico, o diagnóstico de autismo e a delimitação de seus limites permanecem uma decisão clínica um tanto arbitrária (GADIA; TUCHMAN; ROTTA, 2004). Apesar dos avanços na compreensão da neurobiologia e da genética do TEA, o diagnóstico desse transtorno continua baseado em identificação e relato de sintomas clínicos. Entre os sinais e sintomas precoces comuns de TEA nos primeiros 2 anos de vida de uma criança, podem ser observados ausência de resposta ao nome quando chamada, uso limitado ou inexistente de gestos na comunicação e falta de brincadeiras imaginativas (HIROTA; KING, 2023).

Os casos de autismo na população mundial apresentaram um salto gigantesco durante as últimas décadas. Em 2000, os Estados Unidos registraram um caso de autismo a cada 150 crianças observadas; já em 2020, esse número mudou para um a cada 36 crianças,

conforme as estatísticas do órgão de saúde Center for Disease Control and Prevention (MAENNER *et al.*, 2023).

Levando em consideração os dados citados anteriormente, tornam-se de extrema importância a discussão e o conhecimento sobre o transtorno autista, o qual faz parte de um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento denominados anteriormente Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGDs), Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TIDs) e, mais recentemente, segundo o DSM-5, Transtornos do Espectro do Autismo (TEAs). Vale ressaltar que os transtornos do grupo compartilham sintomas que são centrais no comprometimento em três áreas específicas do desenvolvimento do ser humano, evidenciando déficits de habilidades sociais e comunicativas, sendo elas verbais e não verbais, além da presença de comportamentos, interesses e/ou atividades restritos, repetitivos e estereotipados (SILVA; MULICK, 2009).

Esses variados sintomas englobados no TEA vão ao encontro de um desafio crescente e complexo das demandas humanas, sociais e naturais que, por sua vez, exigem profundas transformações nas formas tradicionais de investigação, análise e intervenção nas diversas áreas do conhecimento. Em casos de TEA, a intervenção multidisciplinar passa a ser essencial, o que vem ao encontro das diretrizes do SUS no tocante à integralidade em saúde, sendo esta mais que um conceito fechado e estático, e sim um termo polissêmico e dinâmico, assim como um conjunto de valores que representa um ideal de transformação das práticas tradicionais de saúde, apresentando uma noção com vários sentidos. Para compreender esse conceito em suas consequências, são necessárias a crítica a uma visão de saúde fragmentada, reducionista, especialista; a superação do modelo biológico de saúde para integração bio-psico-social; a superação do modelo centrado na doença; a articulação entre diferentes saberes ou campos de conhecimento; a articulação entre ações de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e a articulação entre diferentes ações, serviços e instituições, a fim de garantir o direito e intervenção direcionada e específica a cada usuário do sistema (FERIOTTI, 2009).

A equipe multidisciplinar evidencia a prática do modelo transdisciplinar, trazendo a participação da família em conjunto com a da equipe, que possui papel ativo na abordagem de tratamento desses usuários (COSSIO; PEREIRA; RODRIGUEZ, 2018). Vale ressaltar a necessidade de busca de estratégias e abordagens de intervenção diferentes dentro de cada especialidade da saúde, com qualificação e capacitação dos profissionais que atendem a esse público.

O presente artigo possui o objetivo de relatar a importância do atendimento multidisciplinar à pessoa com autismo, bem como possibilidades de estratégias para intervenções nas especialidades de Fisioterapia, Neuropediatria, Psicologia e Terapia Ocupacional, de um Centro Especializado em Reabilitação III, com base na literatura científica.

2. DESENVOLVIMENTO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae, habilitada pelo SUS como Centro Especializado em Reabilitação – CER III, localizada na cidade de Batatais/SP, possui serviço pautado em atendimento multidisciplinar. O serviço, além de avaliação inicial individual com todas as especialidades, realiza estudos de casos dos usuários entre os profissionais, plano terapêutico singular, visitas escolares e domiciliares, articulação em rede (Saúde, Assistência Social e Educação) de acordo com as necessidades, por meio de reuniões e encaminhamentos (Cras, Creas, Conselho Tutelar, Caps, Unidades Básicas de Saúde e Escolas). Além disso, oferece a assistência especializada, o que vai ao encontro da diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS, oferecendo atendimento de forma integral ao usuário, ressaltando a constante busca pela garantia de direitos da pessoa com deficiência.

A instituição oferece atendimentos especializados nas áreas da Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina (Genética, Neurologia, Neuropediatria, Otorrinolaringologia e Psiquiatria), Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, realizados de acordo com as demandas individuais. Existem diferentes abordagens que podem ser utilizadas dentro das práticas de cada

profissão como estratégias de intervenção. Assim, devido aos altos índices atuais de diagnósticos de TEA, torna-se essencial explorar algumas das possíveis abordagens de tratamento dentro de cada especialidade. Intervenções comportamentais das variadas especialidades são benéficas para pessoas com autismo, visando melhorar a linguagem, a comunicação social e o brincar compartilhado.

A farmacoterapia é indicada para condições psiquiátricas concomitantes, como desregulação emocional ou transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Além disso, indivíduos com TEA, em comparação com pessoas sem o transtorno, apresentam taxas mais altas de depressão (20% vs 7%), ansiedade (11% vs 5%), dificuldades de sono (13% vs 5%) e epilepsia (21% com co-ocorrência de deficiência intelectual vs 0,8%) (HIROTA; KING, 2023).

De acordo com a Estrutura da Prática de Terapia Ocupacional – TO (EPTO-4), o exercício dessa profissão é definido como a utilização terapêutica de ocupações da vida cotidiana com pessoas, grupos ou populações, com o objetivo de reforçar ou possibilitar a participação. Assim, os TOs utilizam seu conhecimento de relação transacional entre o(a) usuário(a), o envolvimento deste(a) em ocupações significativas e o contexto, para conceber planos de intervenção baseados na ocupação. Os serviços de TO destinam-se à capacitação, reabilitação e promoção da saúde e bem-estar de clientes com necessidades, as quais podem ou não ser relacionadas à incapacidade. Esses serviços incluem a aquisição e preservação da identidade ocupacional para clientes que têm ou estão em risco de desenvolver uma doença, lesão, disfunção, condição, deficiência, incapacidade, limitação na atividade ou restrição da participação. São de domínio da Terapia Ocupacional ocupações (atividades de vida diária, atividades de vida diária instrumentais, gestão de saúde, descanso e sono, educação, trabalho, brincar/jogar, lazer e participação social), padrões de desempenho (hábitos, rotinas, papéis e rituais), competências do desempenho (competências motoras, processo e de interação social) e fatores do cliente (valores, crenças e espiritualidade, funções e estruturas do corpo). Vale ressaltar que as intervenções de TO possuem como grande objetivo geral facilitar o envolvimento em ocupações para permitir a pessoas, grupos

e populações a alcançar saúde, bem-estar e participação na vida (AOTA-4, 2020).

Na prática de Terapia Ocupacional, também existem abordagens específicas de intervenção que auxiliam no processo de promoção de saúde, bem-estar e participação na vida, dentre elas, a abordagem de integração sensorial, a qual vem ganhando ainda mais espaço quando relacionada ao desenvolvimento das crianças com TEA. As alterações sensoriais foram incluídas como um critério para diagnóstico de tal transtorno, devido a presença de hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. Exemplo desses fenômenos são: indiferença aparente a dor/temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento (APA, 2014).

Pautada na teoria de Ayres, Dunn (1999) afirma que o processamento sensorial ocorre por meio de interação entre os limiares neurológicos e as respostas comportamentais, e explica que os limiares neurológicos são referentes à quantidade necessária de estímulos para que um neurônio ou um sistema de neurônios reajam; já as respostas comportamentais referem-se à maneira como as pessoas agem em relação aos seus limiares. Dessa forma, as crianças cujos limiares neurológicos são altos tendem a ser menos receptivas (hiporreativas), ou seja, são necessários muitos estímulos para atingir seu limiar (não respondem ao serem chamadas ou demonstram não sentir dor). Já as crianças cujos limiares são baixos tendem a ser excessivamente receptivas (hiper-reativas), isto é, pequenos estímulos são capazes de provocar uma reação (quando são distraídas ou demonstram irritação a um simples toque/textura/som). Assim, a partir dessa interação de contínuos limiares e respostas, o sistema nervoso central opera com base em excitação e inibição, ocorrendo a primeira quando os neurônios são mais propensos a responder ou estão ativados, e a segunda, quando a probabilidade de resposta é diminuída ou as respostas estão bloqueadas (AYRES, 1972; DUNN, 1999).

Assim, é o equilíbrio das operações – excitação e inibição – que determina quando as respostas são geradas, ocorrendo

uma modulação, que pode ser caracterizada como uma regulação de mensagens neurais pelo cérebro. Dessa forma, quando ocorre a modulação, o sistema nervoso responde aos estímulos, gerando respostas também adequadas às situações apresentadas no dia a dia, o que acarreta melhor qualidade de vida, capacidade de desenvolvimento e aprendizagem. A abordagem de integração sensorial, realizada por terapeutas ocupacionais, torna-se a principal ferramenta para que crianças com TEA consigam atingir a modulação neural, por meio de vivências lúdicas direcionadas que possibilitam experiências com a correta quantidade de estímulo de que cada usuário necessita (DUNN, 1999; MATTOS, 2019).

A Fisioterapia é uma área fundamental no tratamento de usuário com TEA, para desenvolvimento motor e prevenção de danos, além de promover qualidade de vida e reabilitação. Tem o objetivo de promover melhora e/ou ganhos nas aptidões físicas, motoras e psicológicas, tornando o usuário o mais independente possível. Deve ser realizada uma avaliação das habilidades motoras, particularidades e dificuldades pelo próprio fisioterapeuta para que seja desenvolvido um tratamento específico e eficaz (MARCIÃO *et al.*, 2021; RODRIGUES; LIMA; MONTEIRO, 2020).

O fisioterapeuta realiza a intervenção motora de forma lúdica no equilíbrio (subir e descer, correr e parar, diferentes posições), na lateralidade (circuitos, arremessos, encaixes), na orientação espacial (manuseios de objetos de diferentes tamanhos e suas classificações, quebra-cabeças), na motricidade fina e global (jogos de encaixe, circuitos com obstáculos, brincadeiras como vivo ou morto e estátua) e no esquema corporal (brincadeiras no espelho). São trabalhados, ainda, dentro da Fisioterapia, estereotípias, tônus muscular, desenvolvimento neuropsicomotor e marcha (MARCIÃO *et al.*, 2021).

Portanto, a Fisioterapia tem papel de extrema importância quanto ao desenvolvimento de coordenação, equilíbrio, habilidades motoras e autocontrole corporal, levando, assim, a uma diminuição dos movimentos atípicos e estereotipados, utilizando equipamentos como bola, bola suíça, danças e brinquedos lúdicos que envolvem concentração. Com a intervenção precoce nas terapias, é possível

que o usuário tenha habilidade de foco e melhor desenvolvimento cognitivo, além de adequação do relacionamento interpessoal, independência funcional, aperfeiçoamento das habilidades motoras, auxiliando na coordenação e prevenindo limitações de atividades funcionais (SANTOS; MASCARENHAS; OLIVEIRA, 2021).

Na prática da Psicologia, baseada no trabalho realizado na instituição Apae, a intervenção tem como objetivos trabalhar questões dos aspectos emocionais (compreender, identificar e verbalizar os sentimentos em si e nos outros); aspectos cognitivos (atenção, memória, percepção, raciocínio, flexibilidade cognitiva, controle inibitório); habilidades básicas (sentar, aguardar, pedir, esperar, estabelecer contato visual, brincar de modo funcional e com significado); habilidades sociais; aumento do limiar de frustração e comportamentos adaptativos, diante das situações vivenciadas. Tais objetivos são estabelecidos após a avaliação do usuário, em conjunto com a família, e também com a equipe em estudo de caso, visando à elaboração do plano de atendimento individual, com base nas necessidades de cada usuário.

A partir de uma intervenção de qualidade, é possível a redução de comportamentos inadequados, minimizando prejuízos dentro das áreas do desenvolvimento. As terapias buscam independência do usuário de forma ampla, e melhor qualidade de vida tanto para a pessoa com autismo, quanto para sua família. Para tal, é necessário que os profissionais estejam preparados adequadamente, uma vez que se trata de um atendimento psicológico de alta complexidade, envolvendo diversas dificuldades, como o estabelecimento de vínculos terapêuticos (MARQUES; ARRUDA, 2007). Dentro dos atendimentos de Psicologia, podem ser utilizadas diversas estratégias, com o intuito de alcançar os resultados esperados para o desenvolvimento da pessoa com TEA, por exemplo, a Teoria Cognitiva-Comportamental (TCC) e a Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

A Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC) é baseada nas intervenções para o manejo comportamental, por meio de técnicas e gerenciamento comportamental, como recompensa e reforço, promovendo a redução de comportamentos inadequados e o aumento

de comportamentos funcionais exibidos pelo usuário. Também são utilizadas técnicas para a redução de ansiedade, autorregulação e reestruturação cognitiva (CONSOLINI; LOPES; LOPES, 2019).

Na Análise Aplicada do Comportamento (ABA), a intervenção tem como intuito a identificação de habilidades e comportamentos a serem trabalhados, após o levantamento de demandas. É realizado o esquema da intervenção e suas estratégias, visando à redução de comportamentos inadequados, a partir da ampliação do repertório social do usuário. Essa abordagem utiliza a coleta de dados antes, durante e após a intervenção para ponderar os resultados obtidos, reavaliando suas estratégias (CAMARGO; RISPOLI, 2013).

O psicólogo, além de trabalhar na intervenção diretamente com o usuário, também realiza intervenções, quando necessário, dentro do ambiente familiar, do ambiente escolar e durante demais atendimentos de outras especialidades, devendo sempre alinhar um manejo comportamental único, para que o aprendizado dos comportamentos adaptativos seja mais fácil para o usuário.

Cabe também ao psicólogo fortalecer a família diante do diagnóstico recebido, auxiliar e criar, junto com os membros dela, estratégias de intervenções, orientar e acolher diante de demandas emocionais, além de integrá-los durante todo o processo terapêutico. Muitos pais, ao receber o diagnóstico de seus filhos, se deparam com o desconhecido, gerando uma gama de sentimentos, ocasionando uma sensação de desamparo. Dessa forma, o acolhimento e a orientação familiar tornam-se importantes e essenciais para que consigam lidar com seus próprios sentimentos e emoções, além de compreender que seus filhos, como qualquer outra criança, necessitam de todo apoio, carinho, amor e atenção, o que evidencia a necessidade de vínculo terapêutico não apenas com o usuário, mas com a família e o cuidador (SILVA *et al.*, 2019).

Um excelente recurso terapêutico é a ludicidade. Por meio do universo lúdico, é possível que as crianças expressem elementos de suas vivências, como uma forma de lidar com as situações experimentadas e não elaboradas de forma adequada, diante da incompreensão e da imaturidade emocional da criança, por estar em

desenvolvimento. Com o lúdico, é possível que sejam desenvolvidas habilidades como imitação, atenção, memória, concentração, criatividade, imaginação, regras, limites, habilidades sociais, por meio do contato com outras crianças e com o meio em se que está inserido, reforçando o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança (MOURA; SANTOS; MARCHESINI, 2021).

Um método terapêutico utilizado nas especialidades de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional é a equoterapia, que utiliza os movimentos do cavalo durante sua marcha como estímulos para as crianças. O cavalo, deambulando, produz movimentos tridimensionais que refletem na pelve e no tronco de quem está montado, gerando movimentos sensoriais, principalmente vestibulares e proprioceptivos. Esses *inputs* sensoriais são enviados ao sistema nervoso central, produzindo respostas motoras adaptativas e técnicas de reeducação, atuando em danos sensoriais, cognitivos e comportamentais por meio de atividades lúdicas. A utilização do cavalo como terapia oferece, desde o primeiro contato, uma forma de socialização, de entrega e toque, levando a ganhos em níveis físicos e psíquicos, exigindo do corpo inteiro e elevando a autoestima e a independência do praticante, resultando em benefícios para usuários com TEA (SOUZA *et al.*, 2022).

O PediaSuit também é uma forma de intervenção multidisciplinar, sendo um protocolo intensivo indicado também para usuários com TEA, realizado com a combinação de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, podendo contar com a atuação da Fonoaudiologia. Auxilia no desenvolvimento e crescimento da criança, sendo o tratamento personalizado conforme os objetivos específicos e a necessidade de cada usuário. O protocolo consiste em um programa intensivo de 4 semanas com 4 horas diárias, totalizando 80 horas, não sendo permitida a realização de outras terapias. Em seguida, passa-se a 2 semanas de terapia de manutenção, com 6 horas semanais, podendo-se retomar as demais terapias. Esse ciclo é repetido de acordo com a demanda de cada usuário. Durante a terapia, é utilizado um macacão terapêutico ortopédico (*Suit*) e a gaiola (*spider*), que permitem melhora da postura, fortalecimento muscular, ajuste de movimento e reposicionamento do corpo. Alguns benefícios da terapia do PediaSuit ao longo do tratamento

são a modulação do tônus muscular, estimulação tátil, melhoria da consciência corporal em relação ao espaço, melhoria de habilidade motoras finas e grossas, diminuição das contraturas, correção do padrão da marcha, melhora da simetria corporal, dentre outros. Com o protocolo intensivo, são notados resultados precocemente, visto que, com a reabilitação convencional, seriam imprescindíveis mais de 6 meses para completar as 80 horas de terapia. Contudo, a terapia com PediaSuit requer mais evidências científicas, devido a pouquíssimos estudos (SCREEREN *et al.*, 2012).

Vale ressaltar que, ao final de todas as sessões de terapia, os profissionais realizam o momento de devolutiva em relação aos atendimentos ofertados a esses usuários com TEA, sendo esse momento uma oportunidade para troca de informações, esclarecimento de dúvidas de familiares e do cuidador, elaboração de estratégias em conjunto, fortalecendo a comunicação família/cuidador-terapeuta, e não sendo um espaço para relatar comportamentos, queixas e sintomas (SILVA *et al.*, 2019).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Transtorno do Espectro Autista, por ser um transtorno heterogêneo, exige intervenção e acompanhamento abrangentes, com equipe multidisciplinar, a fim de garantir que os sintomas possam ser minimizados, desde o diagnóstico e início das intervenções (preferencialmente precoce), podendo impactar diretamente no desenvolvimento e mesmo nas atividades dentro do enfoque familiar, com melhora na qualidade de vida, auxílio na aprendizagem e na práticas de vida diária.

REFERÊNCIAS

AOTA – American Occupational Therapy Association. Occupational therapy practice framework: domain and process (4th ed.). *American Journal of Occupational Therapy*, v. 74, suppl. 2, p. 1-87, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5014/ajot.2020.74S2001>.

APA – American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V*. 5. ed. Arlington, VA, APA, 2013.

APA – American Psychiatric Association. *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

AYRES, J. *Sensory integration and learning disorders*. Los Angeles, CA: Western Psychological Services, 1972.

CAMARGO, S. P. H.; RISPOLI, M. Análise do comportamento aplicada como intervenção para o autismo: definição, características e pressupostos filosóficos. *Revista Educação Especial*, Santa Maria, v. 26, n. 47, p. 639-650, set./dez. 2013. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X9694>.

CONSOLINI, M.; LOPES, E. J.; LOPES, R. F. F. Terapia Cognitivo-comportamental no Espectro Autista de Alto Funcionamento: revisão integrativa. *Rev. Bras. Ter. Cogn.*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 38-50, jun. 2019.

COSSIO, A. P.; PEREIRA, A. P. S.; RODRIGUEZ, R. C. Benefícios da intervenção precoce para a família de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. *Revista Educação Especial*, Santa Maria, RS, v. 31, n. 60, p. 9-20, jan./mar. 2018. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X28331>.

DUNN, W. *Sensory Profile User's Manual*. San Antonio, TX: Pearson, 1999.

FERIOTTI, M. L. Equipe multiprofissional, transdisciplinaridade e saúde: desafios do nosso tempo. *Vínculo*, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 179-190, dez. 2009.

FERREIRA, A. S. L.; FERREIRA, J. A. Q. Os benefícios da hidroterapia em crianças com transtorno do espectro autista (TEA): revisão integrativa. *Revista Saúde.com*, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 2874-2885, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22481/rsc.v18i3.9988>.

FERREIRA, J. T. C. *et al.* Efeitos da fisioterapia em crianças autistas: estudo de séries de casos. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 24-32, 2016.

GADIA, C. A.; TUCHMAN, R.; ROTTA, N. T. Autismo e doenças invasivas de desenvolvimento. *J. Pediatr.*, São Paulo, v. 80, n. 2, p. 83-94, abr. 2004. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/s0021-75572004000300011>.

HIROTA, T.; KING, B. H. Autism Spectrum Disorder: A Review. *JAMA*, v. 329, n. 2, p. 157-168, 10 jan. 2023.

MAENNER, M. J. *et al.* Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. *MMWR*.

Surveillance Summaries, v. 72, n. 2, p. 1–14, 24 mar. 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7202a1>.

MARCIÃO, L. G. A. *et al.* A importância da fisioterapia no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 10, n. 5, e24410514952, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.14952>.

MARQUES, C. F. F. C.; ARRUDA, S. L. S. Autismo infantil e vínculo terapêutico. *Estud. Psicol.*, Campinas, v. 24, n. 1, p. 115-124, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2007000100013>

MATTOS, J. C. Alterações sensoriais no Transtorno do Espectro Autista (TEA): implicações no desenvolvimento e na aprendizagem. *Rev. psicopedag.*, São Paulo, v. 36, n. 109, p. 87-95, 2019.

MOURA, A. M.; SANTOS, B. M. L.; MARCHESINI, A. L. S. O brincar e sua influência no desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista. *Cad. Pós-Grad. Distúrb. Desenvolv.*, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 24-38, jun. 2021.

PEDIASUIT BRASIL. *Sobre o PediaSuit*. 2019. Disponível em: <https://www.pediasuitbrasil.com.br/index.php/pt-br/sobre-o-pediasuit>. Acesso em: 25 jul. 2023.

RODRIGUES, J. A. L.; LIMA, L.; MONTEIRO, V. H. F. Atuação da Fisioterapia no Transtorno do Espectro Autista. *Revista Científica Unilago*, [S. l.], v. 1, n. 1, n. p., 2020.

ROSA NETO, F. *et al.* Efeitos da intervenção motora em uma criança com transtorno do espectro do autismo. *Temas sobre Desenvolvimento*, [S. l.], v. 19, n. 105, p. 110-114, 2013.

SANTOS, G. T. S.; MASCARENHAS, M. S.; OLIVEIRA, E. C. A contribuição da fisioterapia no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 129-143, jun. 2021.

SCREEREN, E. M. *et al.* Description of the PediaSuit Protocol™. *Fisioter. Mov.*, Curitiba, v. 25, n. 3, p. 473-480, jul./set. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-51502012000300002>.

SILVA, M.; MULICK, J. A. Diagnosticando o transtorno autista: aspectos fundamentais e considerações práticas. *Psicol. Cienc. Prof.*, Brasília, DF, v. 29, n. 1, p. 116-131, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932009000100010>.

SILVA, S. A. *et al.* Conhecimento da equipe interprofissional acerca do autismo infantil. *Research, Society and Development*, Itajubá, v. 8, n. 9, p. 1-15, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v8i9.1250>.

SOUZA, J. S. *Efeito da fisioterapia convencional e da equoterapia no tratamento de crianças autistas: uma revisão integrativa*. Monografia (Bacharelado em Fisioterapia) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, SC, 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/28740/1/TCC%20FINAL-%20pronto%201.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2023.